

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा काकासाहेबनगर येथील प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या
आरोग्यविषयक समस्यांचा शोध व उपाययोजना

संशोधक

श्रीम. वैजयामती अनंतकुमार वसावे

प्रा. शिक्षिका

जि. प. प्रा. शाळा काकासाहेबनगर ता. निफाड

PRN no. 2012017002483033

एम.ए. शिक्षण शास्त्र (M- 83)

अभ्यास केंद्र - मातोश्री शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय

मार्गदर्शक

डॉ. श्री सचिन अशोक पोरे

अभ्यास केंद्र - मातोश्री शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय

एकलहरे नाशिक

आरोग्य हीच धनसंपत्ती

प्रस्तावना

आरोग्य हे आपल्या जीवनातील सर्वात मूल्यवान अशी संपत्ती मांडली जाते आरोग्य हीच संपत्ती ही मन व्यक्तित्वाच्या सर्वांगीण विकासाची महत्त्व अथवरेखित करते शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक दृष्ट्या निरोगी असणे हेच खरे सुखी जीवनाचे लक्षण आहे आजच्या धकाधकीच्या आणि ताण तणाव पूर्ण जीवनशैलीत आरोग्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसते त्यामुळे विविध मानसिक आजार तणाव आणि जीवनशैली संबंधित समस्या वाढताना दिसतात. वातावरणातील बदल भोवतालच्या परिसरातील प्रदूषणामुळे ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होताना दिसतात.

या पार्श्वभूमीवर आरोग्याचे महत्त्व समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे संतुलित आहार नियमित व्यायाम स्वच्छता आणि योग्य विश्रांती या घटकांचा आरोग्यावर मोठा प्रभाव पडतो तसेच आरोग्य विषयक जागरूकता वाढवणे आणि योग्य सवयी अंगीकारणे आवश्यक आहे.

या शोधनिबंधामध्ये आरोग्य हीच धनसंपत्ती या संकल्पनेचा सखोल अभ्यास करून आरोग्याचे महत्त्व त्यावर परिणाम करणारे घटक आणि आरोग्य टिकवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांचा विचार केला जाईल त्यामुळे निरोगी जीवनशैलीची गरज आणि तिचे फायदे स्पष्ट करता येतील बालकवी कव्यांना त्यांच्या नैसर्गिक क्षमतेने गतीने आवडीने फुलण्यासाठी योग्य वातावरण उचित संधी व प्रोत्साहन देणे हे आपले काम आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeijrj.com>

उद्दिष्टे

- 1) प्राथमिक स्तरावरील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याची सद्यस्थिती जाणून घेणे.
- 2) विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे घटक आहार, स्वच्छता, व्यायाम, झोप इत्यादी ओळखणे .
- 3) शालेय वातावरणाचा वर्गखोल्या, स्वच्छता, पाणी, खेळाचे मैदान, शालेय वातावरण, याचा आरोग्यावर होणारा प्रभाव अभ्यासणे
- 4) विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैलीतील सवयींचा टीव्ही मोबाईल खेळ त्यांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम समजून घेणे.
- 5) आरोग्य विषयक समस्या (कुपोषण, स्थूलता, थकवा, ताण) शोधून त्यांची कारणे विश्लेषित करणे.
- 6) पालक व शिक्षकांच्या भूमिकेचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा प्रभाव तपासणे.
- 7) शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य कार्यक्रमाची परिणामकारकता अभ्यासणे.
- 8) विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकतेची पातळी मोजणे.
- 9) विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुधारण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचवणे.
- 10) शालेय आरोग्य शिक्षणात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा प्रभावीपणे राबवता येईल याबाबत सूचना देणे.

विषय विवेचन

प्राथमिक स्तरावरील शालेय विद्यार्थी हे देशाचे सुजन उज्वल नागरिक तसेच भविष्यातील आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांच्या सर्वांगीण विकासात आरोग्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते या वयात शारीरिक मानसिक आणि सामाजिक विकास झपाट्याने होत असल्यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम दीर्घकालीन ठरतात म्हणूनच या संशोधनाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा सखोल अभ्यास करणे हा आहे.

आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर अनेक प्रकारचे परिणाम होताना दिसतात अपुरी पोषणमूल्य असलेला आहार व्यायामाचा अभाव जास्त वेळ मोबाईलवर टीव्ही समोर घालवणे यामुळे लठ्ठपणा अशक्तपणा यासारख्या समस्या वाढत आहे याशिवाय शाळेतील तान अभ्यासाचा दबाव स्पर्धा यामुळे मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होताना दिसतात.

शाळेचे वातावरण देखील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करते स्वच्छता पिण्याचे पाणी शौचालयाची सुविधा खेळाची मैदान वर्ग व्यवस्था या बाबींची उपलब्धता आरोग्यासाठी आवश्यक आहे तसेच शिक्षकांचे मार्गदर्शन आरोग्य शिक्षण आणि शारीरिक शिक्षण यांचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विषयक सवयींवर सकारात्मक प्रभाव पडत असतो.

या शोधनिबंधात सर्वेक्षण व प्रायोगिक पद्धतीचा वापर करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सद्यस्थितीत जाणून घेण्यासाठी शोध निबंध करणे गरजेचे आहे. म्हणून यामध्ये बालकांचे प्रथमतः उंची वचन पोषण स्थिती स्वच्छता सवयी शालेय वातावरण तसेच मानसिक आरोग्याचे घटक विचारात घेतले जातील.

संकल्पना

आरोग्याची संकल्पना- आरोग्य म्हणजे केवळ आजार नव्हे तर शारीरिक मानसिक व सामाजिक दृष्ट्या सुदृढ असणे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) नुसार पूर्णतः तंदुरुस्त अवस्था म्हणजे आरोग्य.

आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची संकल्पना -

परिणामांची संकल्पना म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक मानसिक सामाजिक आणि भावनिक आरोग्यावर विविध घटकांचा होणारा प्रभाव समजून घेणे होईल प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी वाढ आणि विकास साच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात या काळात त्यांच्यावर घरातील वातावरण शाळेचे वातावरण आहार स्वच्छता व्यायाम तसेच शिक्षण पद्धती यांचा थेट परिणाम होत असतो या संकल्पनेत खालील बाबींचा समावेश होतो.

शारीरिक आरोग्यावरील परिणाम -

योग्य आहार स्वच्छता आणि व्यायाम नसल्यास मुलांमध्ये थकवा आजार पण वाढू शकते.

मानसिक आरोग्यावरील परिणाम -

अभ्यासाचा ताण शिक्षकांचा दबाव आणि स्पर्धा यामुळे चिंता भीती किंवा आत्मविश्वास कमी दिसून येत असतो.

सामाजिक आरोग्य वरील परिणाम -

मित्रांसोबत चे संबंध सहकार्य संवाद कौशल्य यावर शाळेचे वातावरण प्रभाव टाकत असते.

भावनिक आरोग्यावरील परिणाम -

प्रेम काळजी प्रोत्साहन प्रेरणा इत्यादी मिळाल्यास मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो दुर्लक्ष झाल्यास नकारात्मक भावना निर्माण होऊ लागते.

संशोधन पद्धती

आरोग्याच्या सुदृढ वाटचालीकडे जाण्यासाठी विविध पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आनंददायी व मुक्त शालेय वातावरणात बालकांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी संशोधन पद्धतीने बालकेंद्रीत पद्धतीने प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याचा बालकाला हक्क आहे हे विचारात घेण्यात आले म्हणून आरोग्य हीच संपत्ती हा विषय मानवी जीवनातील तसेच ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यां विद्यार्थ्यांशी अत्यावश्यक घटक आहे. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी प्रामुख्याने संशोधकाने सर्वेक्षण व प्रायोगिक या दोन संशोधन पद्धती निवडल्या आहेत.

सर्वेक्षण पद्धत

सर्वेक्षण पद्धतीमध्ये प्रश्नावली मुलाखत किंवा निरीक्षणाद्वारे पालकांकडून माहिती गोळा केली जाते उदाहरणार्थ मुलांच्या आहाराच्या सवयी व्यायामाची सवय झोपेची वेळ आणि आजारांची माहिती घेतली जाते त्यामुळे बालकांच्या आरोग्याची स्थिती आणि

त्यांच्या समस्या समजून येत असतात.

प्रायोगिक पद्धत

या पद्धतीत मध्ये संशोधक काही घड तयार करतो एका गटावर आरोग्य विषयक चांगला सवयी योग्य व्यायाम संतुलित आहार लागू केल्या जातात दुसरा गट सामान्य पद्धतीने राहतो ठराविक कालावधीत नंतर दोन्ही गटांच्या आरोग्याची तुलना केली जाते यामुळे चांगला सवयींचा आरोग्यावर होणारा सकारात्मक परिणाम स्पष्ट होतो ही पद्धत करणे परिणाम संबंध समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

प्रस्तुत या दोन्ही पद्धतीचा एकत्र वापर केल्यास अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह निष्कर्ष मिळतात.

सर्वेक्षण पद्धतीत वास्तव परिस्थिती तर प्रायोगिक पद्धतीत परिणाम दाखवते हे या दोन्ही पद्धतीवरून स्पष्ट करता येते

अशाप्रकारे आरोग्य हीच संपत्ती या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी या संशोधन पद्धती अत्यंत उपयुक्त ठरतात आणि

ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवण्यास मदत होते.

आरोग्य विषयक शालेय उपक्रम

आरोग्य तपासणी शिबिरे-

विद्यार्थ्यांची नियमित तपासणी डोळे, कान, दात, वजन इत्यादी

स्वच्छता मोहीम -

हात धुण्याची पद्धत, सुंदर शाळा स्वच्छ शाळा मोहीम, मी होणार स्वच्छता दूत,

पोषण आहार कार्यक्रम -

आहाराचे महत्त्व फळे भाज्या या विषयी महत्त्व कडधान्ये, तृणधान्ये याविषयी महत्त्व.

योग ध्यान व व्यायाम सत्रे -

परिपाठात ध्यान व योग धारणा, खेळाद्वारे शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवणे.

क्रीडा व खेळ स्पर्धा -

वैयक्तिक व सामूहिक खेळाच्या विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे.

आरोग्य विषयक जनजागृती कार्यक्रम -

गावात प्रभात फेरी काढणे, पोस्टर्स, निबंध स्पर्धा चित्रकला स्पर्धा आरोग्य दिन साजरा करणे.

मानसिक आरोग्य मार्गदर्शन -

वैद्यकीय तज्ञ समुपदेशनासाठी आयोजित करणे.

सुरक्षिततेचे शिक्षण -

रस्ते सुरक्षा नियम, बाल सुरक्षा प्रशिक्षण (स्वयं संरक्षण मूलभूत ज्ञान)

अर्पण या संस्थेचे प्रशिक्षण व्हिडिओ क्लिप दाखवणे.

अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक आणि त्यांच्या वैयक्तिक संरक्षणाविषयी शालेय उपक्रमात या विविध उपक्रमांचा समावेश करण्यात येतो.

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विषयक परिणामांचा अभ्यास करून खालील प्रमाणे निष्कर्ष स्पष्टपणे दिसून येतात.

आरोग्य हीच धनसंपत्ती

- 1) विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर शाळेतील वातावरणाचा थेट परिणाम होतो स्वच्छ सुरक्षित आणि पोषक वातावरण असल्यास आरोग्य चांगले राहते.
- 2) संतुलित आहार मध्यान भोजन योजना यामुळे कुपोषण कमी होण्यास मदत होते.
- 3) नियमित व्यायाम खेळ व शारीरिक क्रिया विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
- 4) आरोग्य विषयक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या सवयी विकसित होतात.
- 5) शाळेतील आरोग्य तपासणीमुळे आजारांचे लवकर निदान होऊन योग्य उपचार मिळतात.
- 6) मानसिक आरोग्यावर ही शाळेतील वातावरणाचा प्रभाव पडतो तणाव मुक्त वातावरण विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेस मदत करते.

- 7) शिक्षक व पालक यांचा समन्वय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
- 8) स्वच्छ पाणी व स्वच्छतागृहांच्या उपलब्धतेमुळे संसर्जन्य रोग टाळता येतात.
- 9) आरोग्य विषयक उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व शैक्षणिक प्रगती सुधारता येते.
- 10) नियमित व्यायाम करणे यामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती वाढते तसेच स्थूलता व इतर आजार टाळता येतात
प्रस्तुत शोधनिबंध केल्यानंतर प्राथमिक स्तरावर योग्य आहार स्वच्छता व्यायाम मानसिक आधार व आरोग्य शिक्षण यांचा समन्वय केल्यास विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व आरोग्य सुधारते शाळा पालक आणि समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊन त्यांचा शैक्षणिक व वैयक्तिक विकास अधिक सक्षमपणे घडत असतो हेच दिसून आले.

संदर्भसूची

- 1) आरोग्य व शारीरिक शिक्षण-(इयत्ता अकरावी) महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ.
- 2) आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण- डॉ. सोपान कांगणे, प्राचार्य संजीव पवार
- 3) समाज आरोग्य - बी.टी. बसवंतप्पा(मराठी अनुवाद)
- 4) मानसिक आरोग्य व समुपदेशन- डॉ. अर्चना देशमुख
- 5) शालेय आरोग्य सेवा व शिक्षण - राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद.
- 6) पर्यावरण व आरोग्य डॉ. एस पी सांतरा (मराठी अनुवाद)
- 7) सामाजिक आरोग्य व स्वच्छता महाराष्ट्र शासन प्रकाशन.
- 8) आरोग्य शिक्षणाची मूलतत्त्वे डॉक्टर सुंदर लाल (मराठी अनुवाद)
- 9) प्राथमिक आरोग्य शिक्षण -निराली प्रकाशन
- 10) शारीरिक शिक्षण मार्गदर्शक - महाराष्ट्र शासन प्रकाशन.

GOEIJR